

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Ростовское отделение

ЭВЕРСМАННИЯ

Энтомологические исследования
в России и соседних регионах

Выпуск 19-20

EVERSMANNIA

Entomological research
in Russia and adjacent regions

Number 19-20

Тула · 2009

Эверсмания. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. Выпуск 19–20.—
Тула: Гриф и К, 2009.—94 с.

Выпуск в улучшенном полиграфическом исполнении.

Редакционная коллегия: В.В. Аникин, Саратовский государственный университет
Ю.Г. Арзанов, г. Ростов-на-Дону, Южный научный центр РАН
Л.В. Большаков, г. Тула
М.Л. Данилевский, г. Москва, Институт проблем экологии и эволюции РАН
В.В. Золотухин, Ульяновский государственный педагогический университет
А.В. Свиридов, Зоологический музей МГУ
С.Ю. Синёв, г. Санкт-Петербург, Зоологический институт РАН
Б.В. Страдомский, г. Ростов-на-Дону

Редактор: Л.В. Большаков

Техническая обработка: Г.В. Большаков

На первой странице обложки — эмблема настоящего сборника — *Eversmannia exornata* (Eversmann, 1837) (Eriplemidae) в природе (Тульская область, Заокский р-н, Шульгино) (фото: А.Ф. Лакомов).

На второй странице обложки — новые и малоизвестные виды жуков-тенелюбов (Coleoptera: Melandryidae) (к статье на с. 3–9) (фото: А.А. Гусаков, К.В. Макаров, М.Э. Смирнов).

На третьей странице обложки — *Dilar septentrionalis* Navás, 1912 (Neuroptera: Dilaridae) (к статье на с. 36–47) (фото: Ю. Чистяков, А. Ратников).

Издание выпущено при финансовой поддержке Л.В. Большакова (Тула) и Б.В. Страдомского (Ростов-на-Дону)

М.А. Лазарев

г. Москва, Московский педагогический государственный университет

Таксономическая структура *Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum* Jakovlev, 1900 (Coleoptera: Cerambycidae) с описанием нового подвида из Тамани

М.А. Lazarev. Taxonomical structure of *Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum* Jakovlev, 1900 (Coleoptera: Cerambycidae) with the description of a new subspecies from Taman.

SUMMARY. *Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum abramovi*, **ssp.n.** is described from Taman Peninsula of Krasnodar Territory of Russia. *Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum mokrzeckii* Jakovlev, 1902, **stat. n.** is redescribed and regarded as a subspecies. *D. ciscaucasicum* Jakovlev, 1900 is redescribed. Lectotypes are designated for *D. mokrzeckii* and *D. ciscaucasicum*.

Таманская популяция жуков рода *Dorcadion* Dalman in Schönher, 1817, похожих на ставропольских *D. ciscaucasicum* Jakovlev, 1900 и крымских *D. mokrzeckii* Jakovlev, 1902, впервые была обнаружена А.С. Замотайловым в 1990 г. Она не была известна Н.Н. Плавильщикову [1958], и ее таксономический статус был предметом споров специалистов [Danilevsky, 2009. Remarks: # 352. Cerambycidae of the former USSR: <http://www.cerambycidae.net>]. Статус очень близкого ставропольского таксона, описанного как *D. ciscaucasicum* Jakovlev, 1900, также вызывал недоумение [Мирошников, 2004], так как он чрезвычайно близок крымскому таксону, описанному как *D. mokrzeckii* Jakovlev, 1902.

Детальное изучение значительного количества экземпляров *D. ciscaucasicum* Jakovlev, 1900 (sensu Плавильщиков, 1940) и *D. mokrzeckii* Jakovlev, 1902 (sensu Плавильщиков, 1940) позволяет считать их подвидами одного вида. Таманская популяция представляет собой переходную форму между этими подвидами и описывается ниже как самостоятельный подвид.

В тексте даны следующие сокращенные обозначения коллекций: ЗИН — Зоологический Институт РАН, Санкт-Петербург; ЗММУ — Зоологический музей Московского государственного университета, Москва; АА — коллекция А.Е. Абрамова, Краснодарский край; МД — коллекция М.Л. Данилевского, Москва; МЛ — коллекция М.А. Лазарева, Москва.

***Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum* Jakovlev, 1900**

Dorcadion ciscaucasicum Jakovlev, 1900: 59 («Gouv. de Stavropol»); Abramov, 2005: 15 («Тамань, гора Карабетова»), part.

Dorcadion mokrzeckii Jakovlev, 1902: 148. («Crimée: env. de Kertch»), part.

Dorcadion borodini Suvorov, 1915: 118 («Ставропольская губ.: станица Прасковья» [2 км юго-восточнее Будённовска]), part.

Dorcadion (s.str.) *ciscaucasicum*, Aurivillius. 1922: 42 («Südrußland: Stauropol»), part.; Winkler, 1929: 1190 («Caucasus borealis»), part.; Plavilstshikov. 1931: 63 (= *borodini* Suv.), part.

Dorcadion (s.str.) *mokrzeckii*, Aurivillius. 1922: 47 («Krim»), part.; Winkler, 1929: 1190 («Crimaea»), part.

Dorcadion elegans m. *crimeense*, Breuning, 1946: 99; 1962: 285 [not available name].

Dorcadion (Autodorcadion) ciscaucasicum, Plavilstshikov, 1958: 157, part.; 1965: 411, part.; Danilevsky, Miroshnikov, 1985: 304, 330 («Восточное Предкавказье»), part.

Dorcadion (Autodorcadion) mokrzeckii, Plavilstshikov, 1958: 155, part; 1965: 411, part.

Dorcadion (Pedestredorcadion) ciscaucasicum, Breuning, 1958: 15 («Russie mérid.»), part.; 1962: 286 («Stavropol»), part.

Dorcadion (Pedestredorcadion) mokrzeckii, Breuning, 1958: 15 («Crimée»), part.; 1962: 285 («Krim: Kertsch»), part; Bartenev, 2004: 37, part.

Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum, Danilevsky et al., 2005: 137, 142, part.

Типовая местность. В первоописании указана только Ставропольская губерния, однако все надежно этикетированные экземпляры происходят из окрестностей Будённовска. Точно известны две популяции южнее и восточнее города, хотя, скорее всего, вид встречается гораздо шире по его окрестностям. Таким образом, за типовой локалитет предварительно принимаются ближайшие окрестности Будённовска.

Диагноз. Вид характеризуется мелкими размерами, сплошным покровом тела у обоих полов, полосатыми надкрыльями с одной спинной полосой, частично красными ногами и антеннами.

Самец. Тело широкое. Лоб покрыт коричнево-бурым опушением, по краям опушение желтоватое, вдоль срединной линии имеется жёлтая полоска. На темени два коричнево-бурых пятна. Нежное белое опушение присутствует на щеках и вокруг глаз. Антенны толстые, достигающие вершинной трети надкрылий, их 1-й членик темно-красный или иногда почти черный, покрыт грязно белыми щетинками, длиннее 2-го и 3-го вместе взятых. Переднегрудь слегка поперечная. Боковые бугры широкие и тупые, с заметными крупными точками, которые плохо видны под опушением. Переднеспинка с чёрным прилегающим опушением и толстыми полуприподнятыми щетинками, со светло-жёлтой полосой по центру и таким же опушением по бокам. Щиток треугольный, вытянутый, со светло-жёлтым опушением. Надкрылья правильно овальные, расширенные у середины, равномерно выпуклые, со слабо намеченными продольными бороздами в передней половине; в густом чёрном опушении, с полуприподнятыми толстыми щетинками; вершины надкрылий с тёмно-красным окаймлением. Светло-жёлтая или белая шовная волосная полоска окантована бархатно-чёрным опушением. Она примерно в три раза уже краевой. Краевая белая полоса немного шире плечевой, которая примерно в 2 раза шире спинной. Спинная полоса примерно в 2 раза шире шовной. Спинная полоса обычно свободная, но иногда касается плечевой полосы. Плечевое ребро едва заметно. Наружное спинное ребро развито слабо. Внутренне спинное ребро отсутствует. У основания надкрылий заметны несколько длинных волосков. Низ тела в густом светлом опушении, с мелкой пунктировкой. Ноги от тёмно-красных до почти чёрных, густо покрыты белым опушением. Последний стернит брюшка с небольшой вырезкой. Пигидий и постпигидий широко закруглены.

Самки всегда аутохромные, то есть тёмное опушение представлено не чёрными щетинками как у самцов, а коричневыми. Темное опушение обычно бледно-коричневое. Светлые продольные полосы от грязно-белых до бледно-жёлтых. Антенны достигают обычно середины надкрылий. Борозды надкрылий более глубокие, чем у самцов. Спинная полоса уже как шовной полосы, так и плечевой. Плечевая и спинная полосы иногда сливаются при основании и на вершине. Иногда у основания надкрылий заметны рудименты внутренней спинной полосы. Последний брюшной стернит широко закруглен с небольшим углублением. Последний тергит узко закруглён.

Длина тела самцов 9,7–12,2 мм, ширина 3,5–4,8 мм; длина тела самок 11,8–15,2 мм, ширина 4,0–5,8 мм.

Diagnosis. The species is characterized by small body totally covered with dense pubescence in both sexes, striated elytra with a single dorsal pale stripe, legs and antennae partly red.

Male. Body rather wide; frons with brownish lateral pubescence and light-yellow stripe along middle; vertex with two brownish spots. Fine white pubescence situated on genae and around eyes. Antennae relatively thick, reaching second elytral third; 1st antennal joint usually red but sometimes dark, nearly black with pale short setae, longer than 2nd and 3rd united. Prothorax transverse with wide and short lateral tubercles bearing deep dots hardly visible under dense pubescence. Pronotum with black ground recumbent pubescence and strong semi-erect setae, with narrow central pale longitudinal line and wide pale lateral stripes. Scutellum triangular, elongated with pale-yellow pubescence. Elytra evenly widened near middle, rather convex; with poor longitudinal furrows anteriorly and reddish apices, with dense black pubescence and strong semi-erect scattered setae. Several white or yellowish stripes present: sutural, dorsal, humeral and marginal. Ssutural stripe bordered with velvety-black pubescence, it is about 3 times narrower than marginal; humeral stripe a little narrower than marginal and 2 times wider than dorsal stripe. Dorsal stripe usually free, but sometimes touching humeral stripe. Humeral carinae poorly developed, external dorsal carinae hardly visible, internal carinae absent. Several long hairs present near elytral base. Ventral body side with dense pale pubescence and fine punctuation. Last abdominal sternite with shallow emargination. Pygidium and postpygidium widely rounded.

Females are always authochromal, black male pubescence is replaced by brown. Dark body pubescence usually light-brown; pale stripes from dirty-white to yellowish. Antennae reaching elytral middle. Elytral furrows distinctly deeper than in males. External dorsal stripe narrower than sutural stripe and narrower than humeral stripe. Humeral and sutural stripes sometimes conjugated anteriorly and posteriorly. Sometimes rudiments of external elytral stripes present near elytral base. Last abdominal sternite widely rounded with a shallow central depression, last tergite narrowly rounded.

Body length in males 9,7–12,2 mm, in females 11,8–15,2 mm; body width in males 3,5–4,8 mm, in females 4,0–5,8 mm.

Распространение. От Крыма (Керченский п-ов) до Ставропольского края (окрестности г. Будённовск).

Биономия. Имаго наблюдались с середины марта до середины мая. Все известные популяции связаны со степными холмистыми ландшафтами.

***Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum ciscaucasicum* Jakovlev, 1900** Цв. таб. 1: 1–4

Dorcadion ciscaucasicum Jakovlev, 1900: 59 («Gouv. de Stavropol»).

Dorcadion borodini Suvorov, 1915: 118 («Ставропольская губ.: станица Прасковья» [2 км юго-восточнее Будённовска]).

Dorcadion (s.str.) *ciscaucasicum*, Aurivillius. 1922: 42 («Südrußland: Stauropol»); Winkler, 1929: 1190 («Caucasus borealis»); Plavilstshikov. 1931: 63 (= *borodini* Suv.).

Dorcadion (Autodorcadion) ciscaucasicum, Plavilstshikov, 1958: 157; 1965: 411; Danilevsky, Miroshnikov, 1985: 304, 330 («Восточное Предкавказье»).

Dorcadion (Pedestredorcadion) ciscaucasicum, Breuning, 1958: 15 («Russie mérid.»); 1962: 286 («Ставропол»).

Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum, Danilevsky et al., 2005: 137, 142, part.

Типовая местность. Предварительно (см. выше) принимается как окрестности г. Будённовск Ставропольского края.

Диагноз. Подвид характеризуется относительно менее широкой переднегрудью, которая не много длиннее или чуть короче своей ширины при основании, а также более узкой спиной полосой надкрылий, которая примерно равна по ширине шовной полосе. Короткие полуприподнятые черные щетинки на переднеспинке и надкрыльях у самца и самки редкие, сильнее прижаты к кутикуле, на переднеспинке заметны только у заднего края (цв. таб. 1: рис. 3-4). Спинная полоса всегда свободная.

Переднегрудь у *D. c. mokrzeckii* и *D. c. abramovi*, **ssp. n.** более широкая. Спинная полоса надкрылий обычно шире. У *D. c. mokrzeckii* короткие полуприподнятые черные щетинки на переднеспинке и надкрыльях отчетливы, гуще и сильнее приподняты; у *D. c. abramovi*, **ssp. n.** они гуще, чем у *D. c. ciscaucasicum*, но реже, чем у *D. c. mokrzeckii*.

Длина тела самцов 10,5–11,6 мм, ширина 3,7–4,2 мм; длина тела самок 11,8–15,2 мм, ширина 4,7–5,8 мм.

Diagnosis. The subspecies is characterized by relatively narrower prothorax, which is a little longer or a little wider than basal width; narrower dorsal elytral stripe, which is about as wide as sutural stripe. Short semi-erect pronotal and elytral setae in both sexes sparse, more recumbent to cuticula; hardly visible on pronotum and distinct here only along hind margin (Col. pl. 1: Figs 3-4). Dorsal stripe always free.

Prothorax in *D. c. mokrzeckii* and *D. c. abramovi*, **ssp. n.** wider as well as dorsal elytral stripe. In *D. c. mokrzeckii* strong short semi-erect setae are very distinct, dense and raised; in *D. c. abramovi*, **ssp. n.** they are denser than in *D. c. ciscaucasicum*, but sparser than in *D. c. mokrzeckii*.

Body length in males 10,5–11,6 mm, in females 11,8–15,2 mm; body width in males 3,7–4,2 mm, in females 4,7–5,8 mm.

Распространение. До настоящего времени представители таксона были обнаружены только в окрестностях города Будённовск Ставропольского края. Точно известны по крайней мере две популяции: окрестности станицы Прасковья [Суворов, 1915] на правом берегу Кумы против города и окрестности поселка Горный в 8 км восточнее Будённовска.

Материал. Лектотип (обозначается здесь), самец с маленьким золотистым кружком и 3 этикетками: (1) «Stavr.», (2) «Dorcad. Ciscaucasicum B.Yakovlev typ V.99 A. Semenov. det. ♂», (3) «к. В. Яковлева.» — ЗИН; паралектотип (обозначается здесь), самка с маленьким золотистым кружком и

2 этикетками: (1) «Ставр.», (2)»Dorcad. Ciscaucasicum B.Yak typ V.99 A.Semenov. det. ♀» — ЗИН; самка, Ставропольская губ., р. Кума, 10.04.1911, Г.Уваровъ — МД; 2 самца и самка, Ставропольская губ., р. Кума, 12.04.1911, Г.Уваровъ — ЗММУ, МД; самка, Ставропольская губ., р. Кума, 14.04.1911, Г. Уваровъ — ЗММУ; самец, Kuma river, Budionovsk, Gornyi, 100m 02.05.1992, M.Danilevsky — МД; 15 самцов, 10 самок, S Russia, Budionovsk, 11-14.05.1995, Abramov — МД; самец и самка, с той же этикеткой — МЛ.

Биономия. Судя по этикеткам, имаго активны с середины апреля до середины мая. По личному сообщению А.Е. Абрамова, стадией таксона служит холмистая сухая полынно-злаковая степь на пологих береговых склонах р. Кумы.

***Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum mokrzeckii* Jakovlev, 1902, stat. n.** Цв. таб. 1: 5–10
Dorcadion mokrzeckii Jakovlev, 1902: 148 («Crimée: env. de Kertch»);
Dorcadion (s.str.) *mokrzeckii*, Aurivillius. 1922: 47 («Krim»), part.; Winkler, 1929: 1190 («Crimaea»), part.
Dorcadion (Autodorcadion) mokrzeckii, Plavilstshikov, 1958: 155, part; 1965: 411, part;
Dorcadion (Pedestredorcadion) mokrzeckii, Breuning, 1962: 285 («Krim: Kertsch»), part; 1958: 15 («Crimée»), part; Bartenev, 2004: 37, part.

Dorcadion elegans m. *crimeense*, Breuning, 1946: 99; 1962: 285 [not available name].

Типовая местность. Окрестности города Керчь в Крыму — по первоописанию.

Диагноз. Подвид характеризуется относительно более широкой, всегда поперечной переднегрудью, которая значительно короче своей ширины при основании. Спинная полоса надкрылий обычно более широкая, шире шовной полосы, хотя иногда у некоторых самцов из Керчи она может быть исключительно узкой. В светло-жёлтых или грязно-белых волосках плечевой и спиной полос отчетливо видны короткие полуприподнятые чёрные щетинки, которые также присутствуют на переднеспинке и на поверхности надкрылий, сливаясь с чёрным опушением. На пронотуме эти щетинки расположены вдоль всей длины белой продольной полосы (цв. таб. 1: 9–10). Спинная полоса свободная или очень редко едва касается плечевой полосы у вершины надкрылий.

Переднегрудь у *D. c. ciscaucasicum* и *D. c. abramovi*, **ssp. n.** менее широкая. Спинная полоса надкрылий обычно уже. Короткие полуприподнятые чёрные щетинки на пронотуме и надкрыльях слабо развиты, у *D. c. ciscaucasicum* едва заметны. Спинная полоса надкрылий у *D. c. abramovi*, **ssp. n.** часто сливается с плечевой.

Длина тела самцов 11,3–13,2 мм, ширина 3,7–4,8 мм; длина тела самок 13,5–14,9 мм, ширина 5,1–6,0 мм. Популяция с горы Опук состоит из более крупных экземпляров с более развитыми приподнятыми щетинками надкрылий. Наличные самцы из окрестностей Керчи достигают только 12,9 мм, а самки — 14,5 мм.

Diagnosis. The subspecies is characterized by relatively wider, always transverse prothorax, which is much shorter than basal width; wider dorsal elytral stripe, which is usually wider than sutural stripe, but sometimes in males from near Kerch dorsal elytral stripe is extremely narrow. Short semi-erect pronotal and elytral setae in both sexes are very distinct, strongly raised. On pronotum semi-erect setae are very numerous all along its surface (Col. pl. 1: Figs 9–10). Dorsal stripe usually free, but sometimes touching humeral stripe near elytral apices.

Prothorax in *D. c. ciscaucasicum* and *D. c. abramovi*, **ssp. n.** narrower as well as dorsal elytral stripe. In *D. c. ciscaucasicum* strong short semi-erect setae are very sparse; in *D. c. abramovi*, **ssp. n.** they are denser than in *D. c. ciscaucasicum*, but sparser than in *D. c. mokrzeckii*.

Body length in males 11,3-13,2 mm, in females 13,5–14,9 mm; body width in males 3,7–4,8 mm, in females 5,1-6,0 mm.

Распространение. Таксон известен только из Крыма с территории Керченского полуострова. До сих пор определено известны только 2 популяции. Вид неоднократно собирался в центральном парке города Керчь. Вторая популяция известна в 40 км на юго-запад от Керчи у горы Опук.

Материал. Лектотип (обозначается здесь), самец с маленьким золотистым кружком и 5 этикетками: (1)«Туре», (2)«Керчь.», (3)«окр. Керчи 1901.IV.12. К.С. Думберг», (4)«к. В. Яковлева.», (5)«mokrzeckii В. Яков. ♂» — ЗИН; 2 самца, паралектотипы (обозначаются здесь) с маленькими золотистыми кружками и каждый с 3 этикетками: (1)«Туре», (2)«окр. Керчи 1901.IV.12. К.С. Думберг», (3)«к. В. Яковлева.» — ЗИН; 2 самца, Крым, Керчь — ЗММУ; самка, Крым, Керчь,

13.03.1906, Кириченко — ЗММУ; самец, самка, Крым, Керчь, 05.04.1906 — ЗММУ; самец, Крым, Керчь, 07.04.1906, Кириченко — ЗММУ; самка, Крым, Керчь, 09.04.1906 — ЗММ; самка, Крым, Керчь, 16.03.1906 — МД; самец, Крым, Керчь, 08.04.1906 — МД; самец, самка, Krim, Kertsch, H-Insel Oruk Berg, 16.04.1999, Andreeva — МД; самец, самка, Крым, Керчь, 25.04.1923, Арнольди — МД; самец, Крым, Керчь, 28.04.1991, К. Ефетов — МД; самец, самка, Крым, Керчь, 03.05.1992, К. Ефетов — МД.

Биономия. Имаго наблюдается с середины марта до начала мая. По указанию Плавильщикова [1958], стадией таксона служат участки степи с известковыми и песчаными почвами.

***Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum abramovi*, ssp.n.**

Цв. таб. 1: 11–15

Dorcadion ciscaucasicum, Abramov, 2005: 15 («Тамань, гора Карабетова»), part.

Типовая местность. Гора Карабетова недалеко от станицы Тамань Краснодарского края. По публикации и личному сообщению А.Е. Абрамова, данная популяция обнаружена на склонах горы Карабетова (150 м), что в 4–5 км восточнее Тамани.

Описание. Подвид характеризуется относительно широкой, всегда поперечной переднегрудью, которая значительно короче своей ширины при основании. Спинная полоса надкрылий немного шире шовной полосы, обычно она немного шире, чем у *D. c. ciscaucasicum*, но уже, чем у *D. c. mokrzeckii*. Развитие черных коротких полуприподнятых щетинок на пронотуме и надкрыльях имеет также промежуточный характер, у основания пронотума они всегда достаточно густы и отчетливы (Цв. таб. 1: 14–15). спинная полоса надкрылий не редко сливается с плечевой полосой. Новый таксон резко отличается от известных ранее темным тоном светлого опущения тела и относительно мелкими размерами.

Длина тела самцов 9,7–11,2 мм, ширина 3,5–4,0 мм; длина тела самок 10,9–12,5 мм, ширина 4,0–4,8 мм.

Description. The subspecies is characterized by relatively wide, always transverse prothorax, which is much shorter than basal width; dorsal elytral stripe a little wider than sutural stripe; usually it is a little wider than in *D. c. ciscaucasicum*, but narrower than in *D. c. mokrzeckii*. Short semi-erect pronotal and elytral setae in both sexes are denser than in *D. c. ciscaucasicum*, but sparser than in *D. c. mokrzeckii*; they are relatively dense and distinct near pronotal base (Col. pl. 1: 14-15). Dorsal elytral stripe often joined with humeral stripe. A new taxon strongly differs by darker pale pubescence and relatively small body size.

Body length in males 9,7–11,2 mm, in females 10,9–12,5 mm; body width in males 3,5–4,0 mm, in females 4,0–4,8 mm.

Распространение. Известна только одна популяция с горы Карабетова на Таманском полуострове в Краснодарском крае, в 4–5 км восточнее станицы Тамань.

Материал. Голотип, самец, с 2 этикетками: (1) «S Russia, Taman, 18–20.05.2005, A. Abramov», (2) «HOLOTYPUS *Dorcadion ciscaucasicum* ABRAMOV *ssp.n.* M. Lazarev det., 2009» — МД; 31 паратип: 3 самца, 2 самки, Russia Krasnodar reg. Taman vill. 14.04.1995. A. Abramov — АА; 4 самца, 7 самки, S Russia, Taman, 18–20.05.2005, A. Abramov — МД; самец и самка, с той же этикеткой — МЛ; 8 самцов, 5 самок, S Russia Krasnodar reg. Taman vill. 3.05.2007. A. Abramov — АА.

Биономия. В 2000 г. имаго наблюдались [Абрамов, 2005] с третьей декады апреля на плоской вершине горы, на очень маленьком участке площадью всего в 10 кв. м. Жуки «делают короткие перебежки и снова прячутся». «Практически все жуки были собраны под камушками». По личному сообщению А.Е. Абрамова, стадией таксона служит сухая степь с каменистыми осыпями и разреженной злаковой растительностью.

Примечание. По личному сообщению А.Е. Абрамова, впервые жуков собрал А.С. Замотайлов в 1990 г. в карабусные ловушки. Абрамову удалось найти этот таксон только в 1995 г. Следующий массовый сбор был им сделан в 2000 г. Абрамов [2005] определил жуков как *D. ciscaucasicum* и сделал правильное предположение о его особом подвидовом статусе.

Этимология. Новый подвид назван в честь знатока природы Краснодарского края, увлеченного коллекционера насекомых Андрея Евгеньевича Абрамова, исследовавшего биологию описанных здесь таксонов.

Благодарности. Автор сердечно благодарит М.Л. Данилевского (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва), А.А. Гусакова (Зоологический музей МГУ, Москва) и А.Л. Лобанова (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург) за предоставление коллекционных материалов для изучения и выражает особую признательность А.Е. Абрамову (Краснодарский край), который любезно предоставил информацию о новом подвиде и свой коллекционный материал. Отдельно хотелось бы поблагодарить М.Л. Данилевского за регулярные консультации и всестороннюю помощь в подготовке статьи.

Литература

- Абрамов А.Е. 2005. Записки энтомолога. Ростов-на-Дону: Странник. 80 с.
- Бартенев А.Ф. 2004. Обзор видов жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) фауны Украины // Изв. Харьков. энтомол. об-ва. Т. 11(1–2) (за 2003). С. 24–43.
- Данилевский М.Л., Мирошников А.И. 1985. Жуки-дровосеки Кавказа (Coleoptera, Cerambycidae). Определитель. Краснодар. 419 с.
- Мирошников А.И. 2004. К познанию жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) Кавказа. 4 // Актуальные вопросы защиты растений, агрохимии, агропочвоведения и фаунистики насекомых в Краснодарском крае. Тр. Кубан. гос. агр. ун-та. Вып. 409 (437). Краснодар. С. 133–138.
- Плавильщиков Н.Н. 1958. Жуки-дровосеки. Ч. 3. Подсемейство Lamiinae. Ч. 1 / Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. 23, вып. 1. М.–Л.: Изд-во АН СССР. 592 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1965. 75. Сем. Cerambycidae — жуки-дровосеки, усачи // Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 2, Жесткокрылые и веерокрылые. М.–Л.: Наука. С. 389–419.
- Суворов Г.Л. 1915. Новые виды родов *Dorcadion* и *Compsodorcadion* (Coleoptera, Cerambycidae) // Русское энтомол. обозр. Т. 15. С. 115–121.
- Aurivillius C. 1922. Cerambycidae: Lamiinae I / Schenkling S. (ed.). Coleopterorum Catalogus. Pars 73. Berlin: W. Junk. 322 p.
- Breuning S. 1946. Nouvelles formes de *Dorcadion* (Col., Cerambycidae) // *Miscellanea entom.* Vol. 43. P. 93–132.
- Breuning S. 1958. *Catalogue des Lamiaires du Monde* (Col., Ceramb.). 1. Lief. München: Im Verlag des Museums G. Frey. 48 S.
- Breuning S. 1962. Revision der *Dorcadionini* (Coleoptera, Cerambycidae) / *Entomol. Abhand. und Berichte Staat. Mus. Tierk. Dresden.* Bd. 27. 665 S.
- Danilevsky M.L., Kasatkin D.G., Rubenyan A.A. 2005. Revision of the taxonomic structure of the tribe *Dorcadionini* (Coleoptera, Cerambycidae) on the base of endophallic morphology // *Russian Entomol. J.* Vol. 13 (3) (за 2004). P. 127–149.
- Jakowleff B. E. 1900. Nouvelles espèces du genre *Dorcadion* Dalm // *Horae Soc. Entomol. Ross.* Т. 34. P. 59–70.
- Jakowlew B. E. 1902. Un nouveau *Dorcadion* de Crimée (Coleoptera, Cerambycidae) // *Revue Russe d'Entomologie.* Т. 2. P. 148–150.
- Plavilstshikov N. N. 1931. Über die von G.L. Suvorov beschriebenen Cerambyciden-Arten (Coleoptera) // *Entomol. Blatter.* Bd. 27, Hf. 2. S. 59–65.
- Winkler A. 1929. Cerambycidae // *Catalogus Coleopterorum regionis palaearticae.* Wien: Wenkler et Wagner. P. 1135–1226.

Поступила в редакцию 23.04.2009

РЕЗЮМЕ. Описан *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *ciscaucasicum abramovi*, **ssp.n.** из России (Краснодарский край, Таманский п-ов). Переописан *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *ciscaucasicum mokrzeckii* Jakovlev, 1902, **stat. n.**, рассматриваемый как подвид. Переописан *D. ciscaucasicum* Jakovlev, 1900. Выделены лектотипы *D. mokrzeckii* и *D. ciscaucasicum*. Библ. 16.

1. Подвиды *Dorcadion ciscaucasicum* Jakovlev, 1900.

Фото: М.А. Лазарев (к статье на с. 10–15).

1–4 — *Dorcadion ciscaucasicum ciscaucasicum* Jakovlev, 1900 (Budenovsk, 11–14.05.1995, Abramov):

1 — самец; 2 — самка; 3 — пронотум самца; 4 — пронотум самки.

5–10 — *Dorcadion ciscaucasicum mokrzeckii* Jakovlev, 1902, **stat. n.**:

5 — самец (Kerch 28.4.91 Efetov); 6 — самка (Kerch 3.5.92, K.Efetov); 7 — самец (Krim, Kertsch, H-Insel Opuk Berg,

16.04.1999, Andreeva); 8 — самка (с той же этикеткой); 9 — пронотум самца с горы Опук; 10 — пронотум самки (Керчь, 03.05.1992, К. Ефетов).

11–15 — *Dorcadion ciscaucasicum abramovi*, **ssp. n.**:

11 — самец, голотип; 12 — самец, паратип; 13 — самка, паратип; 14 — пронотум самца; 15 — пронотум самки.